

Étayage, contre-étayage ou problématique de la régulation dans la pratique enseignante en contexte scolaire algérien

KHEBBEB Akila

Université Badji Mokhtar Annaba

Résumé :

L'étayage est un dispositif didactique dont l'objectif est d'apporter l'aide nécessaire à l'apprenant dans la réalisation d'une activité scolaire qu'il ne peut assumer seul. Il s'agit en fait, de gestes enseignants, verbaux et non verbaux que l'élève reconnaît et comprend afin de les intégrer à sa démarche et agir de façon autonome. Le risque et les limites de cette action pédagogique est que l'enseignant, dans des conditions particulières, en arrive à assister l'élève et/ou faire à sa place (contre étayage). L'autonomie de l'apprenant visée par le processus à l'origine, s'en trouve ainsi compromise. Le témoignage d'enseignants en contexte scolaire et universitaire algérien, permet alors d'apprécier les conditions et les contraintes liées à la réalité du terrain dans la gestion de cette question et la régulation du concept.

Mots clés : Etayage. Contre étayage. Pratique enseignante. Contexte scolaire.

Abstract

Shoring is a didactic device whose objective is to bring the necessary help to the learner in the realization of a school activity which he cannot assume alone. In fact, it's a question of verbal and non-verbal teaching gestures that students recognize and understand in order to integrate them into their approach and act autonomously. The risk and the limits of this pedagogical action is that the teacher, in particular conditions, arrives to assist the pupil and/or to do in his place (against shoring). Learner autonomy targeted by the original process is thereby compromised. Teachers testimony in Algerian school and university context, allows appreciating conditions and constraints related to reality of the ground in the management of this question and the concept regulation.

Key words: Shoring. Against shoring. Teaching practice. School context.

Introduction:

Tout métier comporte des « gestes » qui lui sont spécifiques et qui déterminent globalement la posture à avoir afin de faire aboutir les objectifs professionnels. A cet effet, tout un chacun dans son poste de travail, va réaliser ce que les prescriptions et directives lui indiquent de faire ; On parle alors, de « Tâche Prescrite », dans le jargon des ergonomistes.

Or, l'expression du métier au quotidien fait souvent appel à de nombreuses compétences non exigées au départ (au recrutement par exemple) et qui rendent l'activité professionnelle plus subtile qu'il n'y paraît. On parle alors de « Tâche Réelle » et l'individu va acquérir ces diverses connaissances à travers l'expérience et la formation professionnelles. « Les gestes professionnels sont des gestes de métier, partagés soit de manière explicite, soit implicite par les membres d'une communauté professionnelle » [1].

Dans les métiers dits « de relation », en plus des compétences propres à leur exercice, il y a nécessité de gérer des interactions verbales, mais aussi non verbales et para verbales, ce qui rend la communication encore plus complexe, tenant compte de la personnalité de chaque interlocuteur et de son système de référence.

Le métier d'enseignant fait partie de cette nomenclature et impose d'abord de disposer de compétences disciplinaires et de connaissances scientifiques, puis de maîtriser aussi, des savoir-faire et des savoir-être relationnels de gestion de classe dans un contexte pédagogique. La relation enseignant/enseignés exige donc, une compréhension fine des phénomènes liés à la psychologie du développement et à la psychopédagogie, susceptibles de faciliter les apprentissages et l'adhésion de l'apprenant aux différents processus d'acquisition et d'appropriation des connaissances.

Cela signifie en fait, rendre totalement accessible à l'élève ce que l'école lui propose d'apprendre dans une démarche élucidée, conscientisée et mise en route dans une atmosphère favorable, afin d'éviter tout désinvestissement scolaire ou décrochage : C'est dire pour l'enseignant, réussir son action pédagogique par la mise en œuvre de stratégies d'enseignement adaptées aux besoins et stratégies d'apprentissages des apprenants.

Si les données de la recherche dans le domaine des sciences cognitives et celles des sciences de l'éducation ou de la didactique des disciplines nous permettent aujourd'hui de mieux saisir l'intérêt d'une démarche efficace et adaptée aux besoins de l'apprenant contemporain, il n'en reste pas moins que sur le terrain de la classe, la réalité semble moins évidente et recours toujours à la réflexion autour des pratiques enseignantes, surtout dans les contextes où la multitudes des facteurs entravant est prégnante.

L'objectif principal de l'enseignant est bien évidemment, de faire réussir son élève. A cet effet, l'observation systématique de classe montre que le parcours n'est pas simple et demande à l'enseignant de savoir accompagner l'élève apprenant vers une autonomie des conduites et des savoirs. La notion d'étaiyage est alors évoquée pour expliquer cette pratique d'aide que l'enseignant apporte momentanément à l'élève pour sortir d'une difficulté ou encore remettre en place « l'ancrage » qui va favoriser l'apprendre à apprendre. [2] a introduit la notion de « zone proximale de développement » définie comme la différence entre les performances de l'enfant livré à lui-même dans l'exécution d'une tâche et les performances de ce même enfant quand il travaille en collaboration et avec l'assistance d'un adulte dit « expert ». Dans la lignée des théories vigotskyennes, [3] estime, dans cette notion qu'il qualifie de « Scaffolding », qu'il s'agit de stratégies d'aide et de guidage facilitant l'apprentissage.

L'étaiyage, aide à l'apprentissage et à la construction des connaissances.

La notion d'étaiyage développée par [3] correspond à l'aide que procure un adulte dit « expert » à une personne considérée comme « novice », pour lui permettre d'accomplir une tâche qu'elle ne peut effectuer toute seule. Cela représente aussi, l'ensemble des gestes professionnels qu'utilise l'enseignant dans sa pratique de classe, pour aider ponctuellement l'élève à dépasser une difficulté, à réaliser une tâche et à en comprendre le sens. Quand à [4] il y voit « l'expression de gestes du métier qui se fait de manière explicite ou implicite dans la classe, que l'élève reconnaît », et qui l'aide à réagir dans un contexte de résolution de problème.

Billières [1] considère surtout que « la fonction du tuteur est d'assurer l'apprentissage, tout en faisant agir ». Il est donc question d'accompagnement de l'élève dans un processus dynamique qui lui permet, grâce à l'aide de l'enseignant, d'agir et de réagir pour la résolution de problèmes, « mettant en jeu les attitudes et les conduites qui lui sont propices » [5]. Les gestes professionnels de l'enseignant sont alors le résultat d'une coordination fine et subtile entre, ce qui relève des stratégies cognitives, métacognitives et socio-affectives. [6, 7]

Les premières font référence aux techniques utilisées par l'enseignant comme l'explication (nécessitant des compétences didactiques et pédagogiques), l'inférence et la déduction où de manière intentionnelle, l'enseignant laisse s'exprimer l'ambiguïté, donnant le temps à l'élève de la relever, la reformulation qui va permettre à l'enseignant de « paraphraser le discours » en y amenant des précisions et enfin le résumé qui doit amener à ordonner, classer, répertorier et comparer les données de connaissances.

Les stratégies métacognitives, quand à elles, relèvent de la capacité de l'être à réfléchir et à porter un regard critique sur sa propre performance. A cet effet, l'enseignant doit disposer de capacités à planifier ses actions pédagogiques et à anticiper sur le feed-back/apprenant. Par conséquent, il doit ajuster sa pratique de classe en fonction des besoins de ses élèves, l'autorégulation étant ce qui va lui permettre de vérifier son parcours, au fur et à mesure de son action et de l'adapter aux objectifs pédagogiques à court et moyen terme. En fin de compte, il doit pouvoir mesurer les «points d'ancrage» qui facilitent les apprentissages et déclenchent les processus cognitifs correspondant de l'apprenant en situation dynamique et de manière instantanée.

Aux stratégies cognitives et méta cognitives nécessaires à la posture enseignante, s'ajoutent les stratégies socio affectives certainement incontournables dans la gestion des affects et de ce qui touche à la dimension émotionnelle et personnelle. Le contexte de la classe s'apparente alors au contexte social et culturel auquel l'enseignant doit prêter attention. Chacun des actants s'implique alors dans l'interaction de classe avec son système de références

propres et ses représentations. La gestion de la relation enseignant/enseignés devient plus complexe et l'enseignant se trouve aux prises avec des difficultés liées aux questions de motivation, de coopération, d'investissement dans l'apprendre à apprendre qu'il doit favoriser, mais aussi de gestion des humeurs, des émotions ou même de conflits qu'il doit intégrer à sa pratique.

La question de l'étayage implique que l'enseignant arrive à «conscientiser» toutes les données liées à ces trois types de stratégies dans son action pédagogique et didactique pour aider au mieux ses apprenants à co construire leurs connaissances. En situation de langue étrangère, cette aide passe essentiellement par le langage, mais aussi par des gestes pédagogiques non verbaux et para verbaux. [8] parle d'enseignant « gesticulateur ». L'enseignant peut aussi activer plusieurs fonctions d'étayage car comme l'explique [4], «Une posture est un mode d'agir temporaire pour conduire la classe et s'ajuster dans l'action à la dynamique évolutive de l'activité et des postures des élèves ».

Il existe donc plusieurs types de postures et une catégorisation de ces gestes permet d'apprécier leur impact sur les apprentissages. L'auteur en propose six principales dans la pratique enseignante :

Celle qui caractérise l'accompagnement où l'élève reste au centre de l'action pédagogique et où l'enseignant est celui qui aide à faire avancer la tâche et à surmonter les obstacles. Il est alors question d'un « pilotage souple » dans un climat détendu et non contraignant. Celle qui est appelée « lâcher-prise » où l'enseignant met l'élève devant la responsabilité du processus apprendre et le laisse expérimenter les différents parcours qui doivent faire aboutir le travail. Cela demande évidemment de recourir à des conditions de faisabilité institutionnelle particulières.

Celle dite « Du magicien » où par une attitude ludique, l'enseignant va essayer de capter l'attention de ses élèves et leur faciliter l'assimilation des connaissances (scénettes, gestes théâtraux, jeux....)

Celle de l'enseignement (formel) semble t il, où la formulation et la structuration des savoirs s'expriment selon les normes comprises par les élèves qui vont accomplir la tâche.

Celle dite de « Contrôle » où l'objectif est le suivi fait par l'enseignant, sorte de cadrage/pilotage, amenant à la réalisation de la tâche (l'action de l'élève est dans ce cas, orientée de façon hiérarchisée par l'enseignant).

Celle relevant d'une forme de « sur étayage » ou parfois aussi appelée « Contre étayage », où l'enseignant est encore dans une attitude de contrôle allant jusqu'à faire à la place de l'élève.

Cette dernière posture peut sembler improbable ou inadaptée à une démarche autonome des apprentissages, mais elle peut aussi s'avérer ponctuellement nécessaire, dans certains cas, voir même salvatrice à un moment difficile pour l'apprenant qui en a besoin pour avancer. La question est de savoir jusqu'à quel point cette posture peut être libératrice d'énergie positive pour l'apprenant et non un acte d'assistance, contre performant.

Le contre étayage et problématique de la régulation : Expérience en classe de langue et en contexte scolaire algérien.

L'appropriation du savoir ne se résout pas à une simple opération de transmission le plus souvent à sens unique, maître/élève, mais suscite aussi la pleine contribution de l'acteur principal qui s'engage dans une « activité d'élaboration » dans laquelle il doit « confronter et construire de nouvelles significations », [9]. L'enseignant a alors un rôle de « médiateur » selon Meirieu dans son discours sur l'éducabilité cognitive et où la question de l'étayage correspond à « une intervention intentionnelle et programmée selon un protocole préétabli pour la réalisation d'une tâche » [5, 10]. Dans cette optique, l'enseignant peut faire appel à diverses stratégies pour faire agir.

Traditionnellement, il est d'usage de recourir à la démarche du questionnement en classe, pour solliciter et inciter à réagir, mais dans certains cas, cela peut être un exercice « artificiel » et non motivant pour les apprenants qui esquivent l'interaction, surtout si l'enseignant en use souvent (c'est là, la manière la plus simple et la plus habituelle pour lui de « faire la classe »). Pour nombre d'auteurs cela dénote des risques du guidage par questionnement ou la situation s'apparente à ce qu'ils appellent « foreigner-talk ou baby-talk » dans la relation avec un enfant et qui peut s'avérer

infantilisante, notamment lorsqu'il s'agit d'adolescents ou d'adultes en formation.

En classe de langue étrangère, cette action de l'enseignant peut s'avérer problématique dans la mesure où il sollicite l'élève via le questionnement (pour le faire s'exprimer), renforçant parfois la « gêne » qu'il peut avoir à la prise de parole puisqu'elle se fait « obligeante ». Même si ses causes sont multiples, la gêne se révèle aussi d'une dimension psycho affective qui contribue au blocage ressenti. Pour en sortir, l'étayage se veut rassurant pour l'élève et la mise en confiance de ce dernier implique la mobilisation de compétences autres que disciplinaires et un environnement propice aux apprentissages, notamment au plan linguistique.

Perdre patience pour l'enseignant et ne pas savoir attendre que l'élève se corrige lui-même, ou encore interroger un pair plus « compétent » et ne pas lui permettre de réfléchir à son action peut s'avérer décourageant. L'enseignant peut aussi stigmatiser l'élève dans son erreur et lui couper la parole pour le corriger, parfois à plusieurs reprises, ce qui correspond à une posture de contre étayage. Par ailleurs, les phases de silence dans l'interaction peuvent être considérées comme un échec à la communication ne donnant pas le temps à la pensée de se former et au savoir de s'élaborer, ignorant ainsi, la question de la surcharge cognitive.

En fait, le réseau de relation ne pourra se tisser, que si l'enseignant accepte, selon [11], de « perdre le monopole des questions et des corrections et de discuter les objectifs des activités avec ses élèves », ces derniers devront aussi pouvoir « parler librement avec leurs pairs et les écouter, de ce qui se passe dans la vie réelle ».

A cet effet et pour les didacticiens, il s'agit de « redonner à la question son statut originel », à savoir celui de demande d'informations dans la situation de recherche et de résolution de problèmes, dans une perspective interactionniste [12, 13, 14, 15, 16].

Interrogés sur leur pratique de l'étayage, dans le cadre d'entretiens que nous avons mené avec eux, des enseignants algériens de l'éducation nationale et même de l'université, en classe de Français Langue Etrangère, témoignent de leurs

difficultés à faire adhérer les apprenants au processus de la communication pédagogique, notamment orale et celle relative à la fonction du questionnement. L'exercice du débat par exemple, semble difficile à mettre en œuvre surtout s'il n'est pas auto dirigé, ce qui constitue pour les enseignants, une pratique risquée : les deux premières postures de l'enseignant proposées par [4], à savoir celle d'accompagnement de l'apprenant avec « pilotage souple » et celle de « laisser faire » sont assez rarement adoptées dans les conditions socio didactiques évoquées par les enseignants malgré une bienveillance affichée.

En effet, les contraintes de temps réduit et « saucissonné » d'enseignement, d'effectifs importants d'élèves en classe et surtout d'indisponibilité de moyens didactiques, y compris ceux d'espaces adéquats, viennent largement entraver une démarche plus libre et adaptée à un enseignement/apprentissage d'une langue étrangère avec le recours à une pratique de l'étayage symbolique d'une aide efficace et propice aux apprentissages. En réalité, la posture enseignante se résout à une attitude traditionnelle de résolution de problèmes au cas par cas des difficultés d'apprentissage des apprenants et à ce que la formation initiale a pu préconiser en termes de soutien et de contrôle. L'étayage est donc vu comme un dispositif didactique servant à apporter les ajustements nécessaires à la consolidation des apprentissages.

Certains enseignants, sans savoir véritablement qu'il s'agit d'une posture d'étayage mettent en place de façon conscientisée, une stratégie d'aide à l'apprentissage inspirée de leur expérience propre, par exemple dans l'activité d'écriture et arrivent à des résultats très probants avec leurs élèves (notamment pendant les séances de remédiation). D'autres, autodidactes ou étant en cours de formation (en master, par exemple), s'informent de la question en s'adonnant à une recherche bibliographique, mais disent ne pas savoir en tirer tous les bénéfices dans leur pratique de classe.

C'est ainsi que dans la majorité des cas, l'aide apportée à l'apprenant s'assimile plutôt à une forme d'assistance où l'enseignant lui montre comment faire ou fait à sa place pour pallier à un manquement que l'on a pas toujours le temps ou encore les compétences d'analyser. L'équilibre, si fragile, entre posture

d'accompagnement et dirigisme professoral se trouve alors, souvent compromis par les conditions d'effectifs/élèves et un manque flagrant de formation continue des enseignants sur le sujet.

Conclusion :

Au final et pour ces enseignants, la pratique de l'étayage relève beaucoup plus d'une attitude spontanée et d'un vécu expérimentiel, que d'une démarche méthodologique avérée. Même si le geste professionnel semble intimement lié à ce que la situation réclame ponctuellement pour aider l'élève dans le processus d'apprentissage et la réalisation de la tâche, la dimension réflexive de l'exercice du métier doit encore s'exprimer.

Par ailleurs, la formation continue des enseignants, particulièrement dans l'éducation nationale gagnerait à intégrer dans son programme la question de l'étayage, pas seulement au plan théorique, mais aussi à travers des ateliers d'échange d'expériences et de travail réflexif sur la pratique de classe. [17] interroge la question à travers les outils d'analyse dont on doit s'approprier, ainsi que l'accompagnement du développement professionnel des personnes sur le terrain et enfin, à propos des postures des formateurs qui les accompagnent.

Bibliographie :

- [1] Billières, M. (2016). Le rôle du geste pédagogique dans l'étayage enseignant. Au fil du FLE.
- [2] Vygotky, L.S. (1984). Sobranie socinenii (œuvres complètes), volumes. I-VI. Moscou : Pedagogika
- [3] Bruner, J.S (1983). Le développement de l'enfant. Savoir faire, Savoir dire. Paris : PUF.
- [4] Bucheton, D. (2009). L'agir enseignant : Des gestes professionnels ajustés. Toulouse Octarés éditions.
- [5] Vallat, C. (2016). Le rôle du geste pédagogique dans l'étayage enseignant. Au son du fle.
- [6] Tardif, J. (1997). Pour un enseignement stratégique; L'apport de la psychologie cognitive. Montréal: éditions Logiques (2ème édition).
- [7] Cyr, P., & Germain, C. (1998). Les stratégies d'apprentissage. Paris: CLE International.
- [8] Tellier, M. (2008). Dire avec des gestes. In F. Chnane-Davin, & J.P. Cuq (eds), Du discours de l'enseignant aux pratiques de l'apprenant en classe de français langue étrangère, seconde et maternelle. Le français dans le monde, Recherches et applications.
- [9] Germain, C. (2004). Les interactions sociales en classe de langue seconde ou étrangère. In Vallat, C. (2012). Univ. de Toulouse.

- [10] Courtyllon, J. (2003). *Elaborer un cours de FLE*. Paris Hachette.
- [11] Vallat, C. (2012). *Etude de la stratégie enseignante d'étayage dans des interactions en classe de français langue étrangère (FLE), en milieu universitaire Chinois*. Doctorat de l'université de Toulouse.
- [12] Mondada, L. (1995). *Analyser les interactions en classe: quelques enjeux théoriques et repères méthodologiques*. Actes du 3ème colloque d'orthophonie/logopédie "Interventions en groupe et interactions".
- [13] Kerbrat-Orecchioni, C. (1998). *La notion d'interaction en linguistique : origine, apports, bilan*. Langue française.
- [14] Kerbrat-Orecchioni, C. (2004). *Les genres de l'oral : types d'interactions et types d'activités*. ICAR, Université lumière Lyon 2.
- [15] Bouchard, R. (1998). *L'interaction en classe comme polylogue praxéologique*. Mélanges en hommage à Michel Dabène, ELLUG, Grenoble.
- [16] Bouchard, R. (2007). *Du Français fondamental à la compétence scolaire en passant par le Français de scolarisation*. In C. Cortier, & R. Bouchard (Eds.), *Pratiques et représentations de l'oral en classe de FLES, cinquante ans après le français fondamental, Le Français dans le monde*. Paris. CLE International.
- [17] Bucheton-Soulé (2009). « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l'enseignant dans la classe: un multi agenda de préoccupations enchâssées ». *Didactiques et éducation*, PUR, Rennes.